

DAVLAT BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

KRAVCHENKO VLADIMIR VLADIMIROVICH

“Raqamli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi” DM direktori

Annotatsiya: davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalardan foydalanish davlat boshqaruvining zamonaviy texnologiyalar yordamida samarali, shaffof va fuqarolarni qo'llab-quvvatlovchi tizimlarga aylanishida muhim o'rin egallaydi. Raqamli texnologiyalar, jumladan elektron hukumat (e-government), sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va boshqa innovatsion yechimlar davlat xizmatlarining sifatini yaxshilash, byurokratik jarayonlarni soddalashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar orqali davlat boshqaruvi jarayonlari tezlashtiriladi, xatoliklar kamayadi va fuqarolar bilan interaktiv aloqalar o'rnatiladi. Raqamli texnologiyalar davlat xizmatlarini onlayn platformalarda taqdim etish orqali fuqarolarga qulaylik yaratadi va davlatning harakatlarini oshkoralik bilan olib borishini ta'minlaydi. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning davlat boshqaruvidagi ahamiyati, ularning samaradorligini oshirishdagi o'rni va korrupsiyaga qarshi kurashishda yaratadigan imkoniyatlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: davlat boshqaruvi, raqamli texnologiyalar, davlat xizmatlari, sun'iy intellekt, elektron hukumat, ma'lumotlar tahlili, innovatsiyalar.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

КРАВЧЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор “Центр исследований цифровой экономики” ГУ

Аннотация: Использование цифровых технологий в государственном управлении играет важную роль в преобразовании государственного управления в эффективные, прозрачные и поддерживающие граждан системы с помощью современных технологий. Цифровые технологии, в том числе электронное правительство (электронное правительство), искусственный

интеллект, анализ данных и другие инновационные решения, позволяют повысить качество государственных услуг, упростить бюрократические процессы и бороться с коррупцией. Благодаря этим технологиям ускоряются процессы государственного управления, уменьшаются ошибки и устанавливаются интерактивные отношения с гражданами. Предоставляя государственные услуги на онлайн-платформах, цифровые технологии обеспечивают удобство граждан и обеспечивают прозрачность действий государства. В данной статье анализируется значение цифровых технологий в государственном управлении, их роль в повышении эффективности и возможности, которые они создают в борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: государственное управление, цифровые технологии, государственные услуги, искусственный интеллект, электронное правительство, анализ данных, инновации.

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

KRAVCHENKO VLADIMIR VLADIMIROVICH

Director of the “Digital Economy Research Center”

Annotation: The use of digital technologies in public administration plays an important role in transforming public administration into efficient, transparent and citizen-supportive systems through modern technologies. Digital technologies, including electronic government (e-government), artificial intelligence, data analytics and other innovative solutions, can improve the quality of public services, simplify bureaucratic processes and combat corruption. Thanks to these technologies, public administration processes are accelerated, errors are reduced and interactive relationships with citizens are established. By providing public services on online platforms, digital technologies provide convenience to citizens and ensure transparency of government actions. This article analyzes the importance of digital technologies in public administration, their role in improving efficiency and the opportunities they create in the fight against corruption.

Keywords: public administration, digital technologies, public services, artificial intelligence, e-government, data analysis, innovation.

DOI: 10.5281/zenodo.14619425

Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga kirib bormoqda va davlat boshqaruvi ham bundan mustasno emas. Raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat boshqaruv samaradorligini oshiradi, balki hukumatning fuqarolar uchun shaffofligi hamda ochiqligini ta'minlaydi.

Raqamli texnologiyalar davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni kamaytirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam beradi, shu bilan birga, fuqarolarni ishlarini yanada tezroq va osonroq yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratadi [1].

Qolaversa, Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etish quyidagi muammolarni hal etishda yordam beradi:

Davlat boshqaruvi jarayonlari samaradorligini oshirish.

Raqamli texnologiyalar orqali ko'plab jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin. Misol uchun, ma'lumotlarni qayta ishlash, hujjatlarni yuborish, korxonalarni ro'yxatdan o'tkazish va ma'lumotlarni yozib olish kabi ko'plab muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Masalan:

- elektron davlat xizmatlari. Masalan, O'zbekistonda "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" orqali fuqarolar uydan chiqmasdan ko'plab xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Bu vaqtni tejash va ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirishga imkon beradi.

- elektron hujjatlar aylanishi. Hujjatlarni raqamlashtirish va ulardan elektron shaklda foydalanish byurokratik jarayonlarni soddalashtiradi.

Fuqarolar va davlat o'rtasidagi aloqani mustahkamlash.

Texnologiyalar orqali fuqarolarga qulay va tezkor xizmatlar ko'rsatish imkoniyati yaratiladi:

- raqamli identifikatsiya. Biometrik pasportlar va elektron imzolar fuqarolarni aniqlash jarayonini osonlashtiradi.

- ijtimoiy tarmoqlar. Davlat idoralari o'z faoliyati haqida xabar berish va jamiyat bilan muloqot qilish uchun ijtimoiy platformalardan faol foydalanmoqda.

Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni joriy etish deganda raqamli texnologiyalar asosida uning mazmuni, shu jumladan individual tartiblar, davlat funksiyalari va boshqaruv siklining bosqichlari sifat jihatidan

o'zgarishi tushuniladi. O'zgarishlarning sifat xususiyati davlat boshqaruvi samaradorligi va asosliligini oshirishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, o'zgarishlarning sifat xususiyati jamiyatning qoniqish darajasini oshirishni nazarda tutadi.

Davlat boshqaruvining raqamli transformatsiyasi jarayoni uchun aholining qoniqish darajasi katta ahamiyatga ega, chunki davlat boshqaruvining mohiyati jamiyat manfaatlari yo'lida mavjud resurslarni safarbar qilish va unumli foydalanishdan iboratdir. Zamonaviy jamiyat texnologiyaga jiddiy jalb qilingan, bu fuqarolarning bir-biri bilan ham, davlat organlari bilan ham o'zaro munosabatini o'zgartirishga olib keldi. Fuqarolik jamiyatini axborotlashtirishning kuchayishi davlat xizmatchilari ishiga qo'yilgan yangi va mavjud talablarning paydo bo'lishini belgilaydi [2].

O'zbekistonda ham 2000-yillarning boshlaridanoq axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni rivojlantirish va raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat bera boshladi. Jumladan, "2013-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi", "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" va "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi"da milliy iqtisodiyot, sanoat va umuman jamiyatda raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ko'zda tutilgan.

Xususan, mamlakatimiz elektron hukumatining asosiy tizimi – Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) ishga tushirilgach, ushbu sohada, shuningdek, davlat boshqaruvida yangi texnologiyalarni joriy etish va raqamlashtirishda salmoqli yutuqlarga erishildi. Natijada, mazkur elektron hukumat platformasida davlat xizmatlari soni 681 ga yetdi, hamda elektron davlat xizmatlaridan 22,7 milliondan ortiq arizalar yuborilgan [6]. Shu bilan birga, O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilarning umumiy soni esa joriy yil boshida 27,2 million yetgan.

Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida respublikaning AKT tizimlari va raqamli infratuzilmasini takomillashtirish maqsadida sohaga katta miqdordagi investitsiyalar jalb qilindi. Natijada, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2021 yillarda axborot

va aloqa sohasida yalpi qo'shilgan qiymat 2 barobardan ziyod oshib, 2021-yilda 11,8 trillion so'mga (1 milliard AQSH dollaridan ortiq) ga yetdi.

Shuningdek, O'zbekistonda IT-parklar tashkil etilgandan buyon sohadagi eksport 346 million AQSH dollariga etdi. Parkning doimiy rezidentlari soni 147 tadan 1652 taga ko'paydi, 300 dan ortiq yangi kompaniya ochildi, hamda 8500 ta yuqori haq to'lanadigan ish o'rni yaratildi. Hozirgi kunda IT-parklarda 26 mingdan ziyod xodimlar faoliyat yuritmoqda [7].

Davlat boshqaruvini raqamlashtirishda O'zbekiston amal qiladigan asosiy boshqaruv yondashuvlaridan biri bu "davlat raqamli platforma sifatida" yondashuvidir. Uning maqsadi doimiy aloqa rejimida aniq yakuniy natijalarga asoslangan rejalashtirish va nazorat qilish uchun hozirda qo'llanilayotgan umumlashtirilgan indekslar va yondashuvlardan o'tishni ta'minlashdir. Loyiha ma'lumotlarga asoslangan va jarayonli yondashuvlarga asoslangan shaffof davlat boshqaruvi tizimini yaratishni ko'zda tutadi, jarayonlarni oxirigacha idoralararo raqamlashtirishni amalga oshirishni va davlat xizmatlarini ko'rsatishda foydalaniladigan yaxlit tashkiliy-texnik infratuzilmani shakllantirishni nazarda tutuvchi davlat boshqaruvi tizimi faoliyatini ta'minlaydi.

Davlat boshqaruvi tizimida zamonaviy texnologiyalar, usullar, shakllar va raqamli yechimlardan foydalanish davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, tadbirkorlik va aholi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik uchun yangi shart-sharoit va imkoniyatlar yaratadi [3]. Raqamli texnologiyalar yuzaga kelayotgan ijtimoiy muammolarni hal qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda faol foydalanilmoqda [4]. Davlat boshqaruvi tizimida qo'llaniladigan quyidagi raqamli yechimlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Davlat xizmatlari. Aholi kundalik hayotida ixtisoslashtirilgan, uzluksiz va proaktiv xizmatlarni tobora ko'proq oladi va davlat organlaridan xizmat ko'rsatishning bir xil formatini kutmoqda. Zamonaviy raqamli davlat xizmatlari yanada moslashuvchan, mijozlarga yo'naltirilgan bo'lib, tarqatish sohasini kengaytirmoqda. Ularni rivojlantirishning asosiy yo'nalishi - real voqealarini prognoz qilish va ma'muriy ehtiyojlarga moslashuvchanlikni oshirish.

Raqamli boshqaruvni kengaytirish. Muvozanatli raqamli davlat boshqaruvni ta'minlash uchun hukumat raqamli o'tish doirasida uchta

asosiy yo'nalish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirmoqda: raqamli infratuzilmani rivojlantirish, raqamli texnologiyalar sohasidagi xodimlarning malakasini va aholining savodxonligini oshirishga sarmoya kiritish.

Bank va boshqa platformalar yordamida raqamli to'lovlar. To'lovlarni boshqarish uchun muhim xarajat moddasi bo'lib, u bir vaqtning o'zida to'lovlarni avtomatlashtirish, yig'ish va solishtirish tizimlari tomonidan to'lovlarning samaradorligi va mavjudligini oshirish bilan birga kamayishi mumkin.

Moslashuvchan boshqaruv va masofaviy ish joylari. Davlat boshqaruvi tizimini rivojlantirishning hozirgi yo'nalishi taqsimlangan ishchi kuchini boshqarish va fuqarolarga masofaviy xizmatlar ko'rsatish uslublari va texnologiyalarini joriy etishdan iborat. Masofaviy hamkorlik qilish imkoniyati nafaqat hukumatning moslashuvchanligini oshiradi, balki, ayniqsa, favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi.

Xavfsizlik texnologiyalari. Ular davlat organlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar va fuqarolar o'rtasida xavfsiz axborot almashinuvini ta'minlash uchun axborot infratuzilmasi sifatida foydalaniladi. Ular davlat xizmatlarining shaffof tizimini yaratish, korrupsion sxemalarning tarqalish ehtimolini bartaraf etish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar. Ushbu texnologiyalarning kombinatsiyasi har xil turdagi va tuzilma darajalariga ega bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish, turli muammolarni aniqlash va tashxislash, davlat siyosatining maqsadlarini shakllantirish va yo'nalishlarini aniqlash, samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish, qisqa muddatli va uzoq muddatli ma'lumotlarni qabul qilish imkonini beradi: muddatli prognozlar, minimal inson ishtiroki bilan ishlash natijalarini monitoring qilish va obyektiv baholash.

Davlat boshqaruvi tizimini raqamli o'zgartirishning asosiy vazifasi fuqarolarga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini oshirishdan iborat [5]. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish ularning shaffofligini oshiradi va boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonidagi subyektivlik elementini bartaraf etish orqali korrupsiya darajasini pasaytirishga yordam beradi [4]. Bundan tashqari, faol texnologik rivojlanish davlatning raqamli suverenitetini saqlab qolishga yordam beradi.

Shunday qilib, bugungi kunda ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan raqamli transformatsiyaning global jarayonlari amalga oshirilmoqda. O'zgarishlar nafaqat iqtisodiy institutlarda, balki yangi texnologiyalarni faol rivojlantirayotgan zamonaviy jamiyatga mos kelishi kerak bo'lgan davlat boshqaruvi mexanizmlari va vositalarida ham sodir bo'lmoqda. Davlat boshqaruvini raqamlashtirish davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik samaradorligini oshirishga yordam beradi, shu sababli hukumat uchun butun davlat boshqaruvi tizimida raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha ishlarni davom ettirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni davlat boshqaruvida muvaffaqiyatli qo'llash orqali davlat boshqaruvi tizimi yanada moslashuvchan, samarali va shaffof bo'lishi mumkin, bu esa fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Shu sababli, davlat boshqaruvining raqamli transformatsiyasini davom ettirish va yangi texnologiyalarni faol joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Andrea Terlizzi. The Digitalization of the Public Sector: A Systematic Literature Review. The Italian Journal of Public Policy 16(1):5-38. April 2021.
2. Rubens Pauluzzo, Paolo Fedele, Irina Dokalskaya, Andrea Garlati. The role of digital technologies in public sector coproduction and co-creation: A structured literature review. 29 March 2024.
3. Cunyi Yang, Mingrui Gu, Khaldoon Albitar. Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. Technological Forecasting and Social Change. Volume 208, November 2024.
4. Е.В. Путенихина, С.С. Миленкович. Роль цифровых технологий в системе государственного управления. Январь, 2024.
https://www.researchgate.net/publication/379594289_Rol_cifrovyyh_tehnologiy_v_sisteme_gosudarstvennogo_upravlenia

5. <https://hsbi.hse.ru/articles/ispolzovanie-tsifrovyykh-tekhnologiy-v-gosudarstvennom-upravlenii>

6. my.gov.uz

7. <https://it-park.uz/>